

IMPROVING THE TEACHING OF RHETORIC TO PHILOLOGY STUDENTS THROUGH TEXT ANALYSIS

Ахмаджонова Диёра Дилшод кизи

Доктарант ТГПУ

E-mail: ahmadjonovadiyoraxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282105>

Annotation: This study explores the integration of text analysis in the process of teaching rhetoric to students specializing in philology. Text analysis is presented as a multidimensional tool that enhances critical thinking, interpretive skills, and understanding of rhetorical strategies. The research identifies key methods, including structural, semantic, pragmatic, and comparative analyses, as well as the incorporation of digital technologies and interactive group activities. Through these approaches, students not only grasp rhetorical techniques but also develop practical competencies in creating and delivering persuasive texts. The study underlines the importance of contextual and cross-cultural understanding in analyzing and producing effective rhetoric.

Key words: rhetoric, text analysis, philology, pedagogy, linguistics, critical thinking, cultural context, pragmatics, comparative analysis, persuasive communication

MATN TAHLILI ORQALI FILOLOGIYA TALABALARIGA NOTIQLIK FANINI O'RGATISH ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot filologiya yo'nalishidagi talabalar uchun ritorikani o'rgatish jarayonida matn tahlilining qo'llanilishini o'rganadi. Matn tahlili tanqidiy fikrlash, interpretatsiya qobiliyatlari va ritorik strategiyalarni tushunishni rivojlantiruvchi ko'p qirrali vosita sifatida taqdim etiladi. Tadqiqot asosiy usullarni, jumladan, struktural, semantik, pragmatik va taqqoslash tahlillarini, shuningdek, raqamli texnologiyalar va interaktiv guruh mashg'ulotlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar talabalarni nafaqat ritorika usullarini o'rganishga, balki ta'sirli matnlar yaratish va ulardan foydalanish amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Tadqiqot matnni tahlil qilish va samarali ritorikani yaratishda kontekstual va madaniyatlararo tushunishning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ritorika, matn tahlili, filologiya, pedagogika, lingvistika, tanqidiy fikrlash, madaniy kontekst, pragmatika, taqqoslash tahlili, ta'sirchan muloqot.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ФИЛОЛОГОВ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ТЕКСТА

Аннотация: В данном исследовании рассматривается интеграция текстового анализа в процесс преподавания риторики для студентов-филологов. Анализ текста представлен как многомерный инструмент, способствующий развитию критического мышления, навыков интерпретации и понимания риторических стратегий. Исследование выделяет ключевые методы, включая структурный, семантический, прагматический и сравнительный анализы, а также использование цифровых технологий и интерактивных групповых занятий. Эти подходы позволяют студентам не только овладеть риторическими приемами, но и развивать практические навыки создания и представления убедительных текстов. Исследование подчеркивает

важность контекстуального и межкультурного понимания в анализе и создании эффективной риторики.

Ключевые слова: риторика, анализ текста, филология, педагогика, лингвистика, критическое мышление, культурный контекст, прагматика, сравнительный анализ, убедительная коммуникация.

Введение: Преподавание риторики для студентов-филологов представляет собой ключевую часть подготовки специалистов, способных эффективно взаимодействовать в профессиональной и межкультурной среде. Анализ текста, будучи междисциплинарным методом, сочетает в себе элементы лингвистики, литературоведения, философии и педагогики. Цель данного исследования — выявить роль текстового анализа в обучении риторике и предложить инновационные подходы для повышения эффективности этого процесса.

Теоретическая основа и значимость Риторика как искусство убеждения и средство выражения мыслей глубоко связана с анализом текста. Основные теоретические аспекты включают:

1. Понимание структуры текста. Аристотель в своей "Риторике" выделял важность организации речи, а современные исследователи продолжают развивать эту идею, обращая внимание на текст как системную единицу.

2. Языковая и культурная составляющие. Текст отражает культурный контекст, в котором он создается, и через анализ можно изучать социокультурные аспекты языка.

Роль анализа текста в преподавании риторики. Анализ текста занимает центральное место в процессе обучения риторике, способствуя формированию у студентов таких навыков, как критическое мышление, способность к аргументации и осознание языковых нюансов.

1. Анализ структуры текста. Структурный подход к текстам помогает студентам понять логику построения риторического произведения, выделять ключевые части, такие как вступление, развитие темы и заключение.

Пример: Рассмотрение речи Уинстона Черчилля "We Shall Fight on the Beaches" показывает, как построение текста усиливает эмоциональное воздействие. Черчилль создает ритмическую структуру, которая поддерживает напряжение и мотивацию слушателей.

Семантический анализ текста позволяет раскрыть глубинное содержание текста, его ключевые идеи и основные мотивы.

Пример: Анализ "I Have a Dream" Мартина Лютера Кинга демонстрирует, как использование символов и метафор, таких как "мечта", помогает укрепить посыл текста, делая его универсальным для широкой аудитории.

3. Прагматический анализ. Этот тип анализа изучает взаимодействие автора и аудитории, оценивая эффективность риторических стратегий.

Пример: Анализ рекламных слоганов, например "Think Different" от Apple, позволяет студентам понять, как краткость и эмоциональная окрашенность усиливают запоминаемость текста.

4. Риторико-стилистический анализ. Особое внимание уделяется выбору языковых средств, стилистическим фигурам, а также их функции в создании эмоционального эффекта.

Пример: Анализ романа "1984" Джорджа Оруэлла помогает студентам понять, как использование неологизмов и аллюзий создает атмосферу подавления и контроля.

5. Сравнительный анализ. Этот метод развивает у студентов способность видеть различия и сходства в подходах к риторике в разных культурных и исторических контекстах.

Пример: Сравнение речи Авраама Линкольна "Gettysburg Address" и выступления Владимира Путина демонстрирует различия в стилях, обусловленные исторической эпохой и культурным контекстом.

Методы внедрения анализа текста в образовательный процесс.

Интерактивные занятия. Использование мультимедиа для анализа видеозаписей выступлений.

Использование технологий. Программы для анализа текста, такие как Voyant Tools, упрощают семантический и риторический разбор.

Практические задания. Студенты пишут собственные тексты, применяя изученные риторические приемы.

Конкретные методы внедрения текстового анализа в преподавание риторики

Текстовый анализ как инструмент преподавания риторики можно интегрировать через набор методик, направленных на развитие навыков критического мышления, интерпретации текста и эффективной коммуникации. Вот конкретные методы и примеры их использования.

Метод контекстуального анализа. Этот метод помогает студентам осознавать связь текста с историческим, культурным и социальным контекстом.

Применение: Анализ литературных текстов (например, роман Чарльза Диккенса "Тяжелые времена") для изучения социально-экономических условий эпохи. Разбор политических речей, например, выступления Франклина Рузвельта "The Four Freedoms", с акцентом на социальные и исторические реалии времени.

Результат: Студенты учатся определять, как контекст влияет на выбор риторических приемов и формирует восприятие текста аудиторией.

Кейс-метод. Метод, основанный на разборе реальных ситуаций или текстов, помогает связать теоретические знания с практическими задачами.

Пример: Анализ судебных речей адвокатов, таких как защита Кларенса Дарроу в процессе "Скоупса". Разбор современных PR-кампаний, чтобы изучить, как риторические приемы влияют на общественное мнение.

Результат: формируется способность применять риторические приемы для создания собственных эффективных текстов.

Групповые дискуссии. Обсуждение текстов в малых группах позволяет студентам делиться интерпретациями, развивать навыки аргументации и критической оценки.

Пример: Студенты анализируют эссе Ральфа Уолдо Эмерсона "Self-Reliance" и обсуждают, какие риторические приемы усиливают авторский посыл о важности индивидуализма.

Результат: повышается способность структурировать собственные мысли и эффективно их излагать.

Использование цифровых технологий. Технологические инструменты упрощают процесс анализа текста и делают его более интерактивным.

Программы и платформы: Voyant Tools: визуализация частотности слов и ключевых понятий.

AntConc: анализ текста на уровне лексических и семантических единиц.

Google Ngram Viewer: изучение исторической динамики употребления слов и фраз.

Пример задания: сравнить частотность использования слов "freedom" и "security" в политических речах разных эпох с помощью Voyant Tools.

Результат: Студенты понимают, как выбор слов отражает риторические стратегии.

Написание риторических эссе. Студенты самостоятельно создают тексты, анализируя и интегрируя изученные риторические приемы.

Пример задания: написать эссе в жанре полемики, защищая точку зрения по актуальной социальной теме. Основное требование — использование минимум трех риторических фигур (антифраза, гипербола, метафора).

Результат: Развитие практических навыков создания убедительных текстов.

Сравнительный анализ текстов. Этот метод помогает выявить сходства и различия в риторических подходах разных авторов.

Пример: Сравнение текстов Джона Донна ("Meditation XVII") и современных блогов на схожие темы помогает понять изменения в стилях и риторике.

Результат: Студенты видят, как культурные и временные изменения влияют на выбор риторических стратегий.

Практика публичных выступлений. Заключительным этапом является подготовка и презентация собственного текста перед аудиторией.

Пример задания: подготовить речь в стиле TED Talks на тему, связанную с личным опытом, и применить приемы сторителлинга и эмоционального воздействия.

Результат: Студенты приобретают уверенность в публичных выступлениях и практическое применение теоретических знаний

Заключение: Текстовый анализ играет ключевую роль в обучении риторике, предоставляя студентам-филологам необходимые навыки для профессионального роста. Включение методик анализа текста в учебный процесс способствует не только повышению их коммуникативных способностей, но и формированию более глубокого понимания культуры и языка. Интеграция текстового анализа в процесс преподавания риторики позволяет студентам не только осваивать основы риторических приемов, но и развивать аналитические и коммуникативные навыки. Применение этих методов в образовательной практике обеспечивает многоуровневую подготовку будущих специалистов в области филологии и гуманитарных наук.

References:

1. Анисимова Т.В. "Современный учебник по риторике для вузов: проблемы, композиция, текст" // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, 2022.

2. Баландина Л.А., Кураченкова Г.Ф. "Риторическая компетенция как основа эффективной деятельности преподавателя" // Гуманитарные науки, 2012.
3. Саяхова Л.Г. "Лингвокультурологическая концепция образования" // Башкортостан, 2016.
4. Волков А.А. "Основы риторики: учебное пособие для вузов" // Академический проект, 2005.
5. Аристотель. "Риторика".